

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15238535>

**ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ
КАРТИН СВІТУ У ПАРАГВАЙСЬКОМУ
СУСПІЛЬСВІ. РОДИННИЙ ТА ІСТОРИКО-
ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ**

Ігор ПРОЦЕНКО

(Автономний університет Сан Себастьян, Парагвай)

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6195-636X>

Igor Protsenko. Formation of the language and conceptual world mapping in Paraguayan society. Family and historical-linguistic aspect. The report is devoted to one of the most interesting problems of Paraguayan society – the language situation. We claim that Paraguay's language situation is defined as deep bilingualism with elements of diglosia. From a psychological point of view, Spanish and Guarani are absolutely equal, but each of them is used in a certain situation: “The people learn and think in Castellano, but love and hate in Guarani” (Benitez). Following Jover Peralta-Osuna, it is argued that Spanish is a gateway to international communication, while Guarani is nature itself, the depth of the word, and real poetry. Castellano is history, the language that laid the code of modern life. And Guarani is the song of the golden age of humanity, the lost paradise. The question is raised as to why the language of the indigenous Guarani population, the only one of all the Indian languages of the continent, has not disappeared and has not acquired the status of a national language. The role of the family and, first of all, women in preserving and developing the Guarani language and culture is emphasized. Jesuit priests played a significant role in Guarani's propaganda. The topic of the interaction of the Spanish language and Guarani and, consequently, the formation of the “third language” of Paraguay - Yopará is touched upon. The pattern of this phenomenon is traced to the enrichment or contamination of languages in this process.

Keywords: *Spanish, guaraní, society, family, linguistic situation, bilingualism, Yopará, Paraguay.*

Являючись прихильником теорії Вільгельма фон Гумбольдта та гіпотези лінгвістичної відносності його послідовників Едварда Сепіра та Бенджаміна Уорфа (хоча вони ніколи не були співавторами і не сприймали свої дослідження як якусь гіпотезу) впевнено стверджуємо, що мова визначає мислення, відповідно цьому, саме лінгвістичні категорії визначають когнітивні категорії. А також «духовна своєрідність і будова мови народу перебувають у такому тісному злитті один з одним, що якщо існує одне, то з цього обов'язково має впливати інше... Мова є ніби зовнішнім виявом духу народів: мова народу є його дух, і дух народу є його мова, і важко уявити щось більш тотожне» (Humboldt, 1984, p. 231). (тут і далі переклад автора анотації).

Мовна ситуація Парагваю цілком підтверджує ці спостереження. По-перше, треба відмітити, що лінгвістична ситуація Парагваю визначається як «фольклорний білінгвізм» (термін Бартомео Мелія), тобто це є схема психологічної та соціальної взаємодоповнюваності (Melià, 2013, p. 59). А саме, у країні, згідно статті 140 Конституції 1992 року, «Парагвай — багатокультурна та двомовна країна. Офіційними мовами є іспанська та гуарані. Закон встановлює порядок використання кожної з них. Мови корінних народів, а також мови інших меншин є частиною культурної спадщини нації» (Constitución de la República del Paraguay).

Можно було б сказати, що у країні повний білінгвізм, але це не вірно, бо, на нашу думку, повного білінгвізму не існує. З нашої точки зору лінгвістичну ситуацію Парагваю треба визначати як глибокий білінгвізм із елементами диглосії.

«Із психологічної точки зору іспанська та мова гуарані формують систему, у якої є мова “розуму” і мова “серця”, мова, що наділена якостями, які походять від *традиційної* (додав Ігор Проценко) культури спілкування чи навчання, та мова інтимних стосунків (йдеться про гуараніГ – Ігор Проценко)» (Melià, 2013, p. 59): і саме гуарані це «мова відданості та близькості, мова любові і болі, мова легендарної раси, що принесла себе у жертву, зробивши героїчний вчинок...» (Guasch, 1956, p. 11; Melià, 2013, p. 59)

«Народ вчиться і думає на кастильсько, але любить, або ненавидить на гуарані» (Benítez, 1955, p. 171; Melià, 2013, p. 59).

Кожен парагваєць є «дитиною» двох рас, двох культур, двох світосприйняттів тому, що як тільки з'являється на світ, чує і спілкується двома мовами. (Insfrán, 1942, p. 61; Melià, 2013, p. 59).

Як зазначав Ховер Перальта-Осуна, іспанська – це ворота до міжнародного спілкування, в той час як гуарані, це сама природа, щире слово, сама поезія. Кастильсько це історія, мова, що встановила код сучасного життя. У той час, як гуарані це пісня золотого віку людства, втраченого раю. Іспанська мова асоціюється із залізом та бронзою, У метафоричній формі Перальта-Осуна називає іспанську мову «долиною сліз» (йдеться про територію у Андах, льодник, між Аргентиною та Чилі, де у 1972 році трагічно загинув уругвайський літак, але не просто літак, а військовий, тобто це алюзія на те, що іспанці прийшли із загарбницькими цілями, прийшли воювати). Автор стверджує що таким чином гуарані є мовою ностальгічною і м'якою, а іспанська, хоча і велична, але сувора, і підкреслює, що «із перших днів завоювання іспанська та гуарані – мова крові, культури – у різних пропорціях беруть участь у формуванні нового суспільства (Jover Peralta-Osuna, 1950; Melià, 2013, p. 22). Тобто у білінгвізмі Парагвая нема нічого загального із генетикою, або біологічними факторами формування людини та нації. Це феномен культурологічний, освітній, якій формується у родині і стає частиною суспільного життя взагалі.

Логічно виника питання, про яке всі думають, і яке конкретно сформулював на початку двадцятого сторіччя Пабло Инсфран «як так сталося, що мова гуарані пережила народ, який її створив, феномен, який не зустрічається більш ніде на території Америки. Взагалі-то ідианець помирає разом із мовою. А у Парагваї, коли помирає людина, то мова залишається і у цьому криється джерело проблеми: мова є коренем нації, спадщина, яка формує націю» (Insfrán, 1941, p. 61; Melià, 2013, p. 59).

Відповідь здається простою, але це не так. Мова гуарані пройшла важкий шлях. По-перше, гуарані не мали письменності, тому неможливо встановити основу і більшість етимологій. Під час диктатури Стросснера мова була заборонена. Але всеж таки змогла вижити. Під час війни в Чако із Болівією (1932 – 1935 роки) гуарані була мовою спілкування армії. Парагвай переміг і таким чином мова гуарані стала гордістю і офіційним символом країні, разом із прапором, гербом і гімном.

Все це було потім, насамперед мова збереглась до двадцятого сторіччя і до сьогодні завдяки піклуванню жінок під час виховання дітей.

Чоловіки корінного населення завжди були на війні, боролися або проти конкістадорів, або вже були завербовані останніми. У населених пунктах, містах, залишалися саме жінки із якими одружувалися іспанці. Діти, а їх народжували багато завдяки офіційним полігамним стосункам, залишалися із матерями, тому що європейці їх швидко кидали, одружувалися із іншими, а потім взагалі зникали. Матері із своїми дітьми спілкувалися рідною мовою гуарані, таким чином передаючи не тільки мову, але й культуру, та традиції. Таким чином культурна основа грала визначальну роль у формуванні світогляду людини та суспільства взагалі.

Також у збереженні мови гуарані велику роль зіграли священники ієзуїти. На відміну від інших регіонів іспаномовного світу на території Парагваю вони не знущалися над місцевим населенням, але намагалися донести дійсний світ своєї віри. Переклали Біблію на гуарані, вели служби, читали проповіді на гуарані. І знову роль жінки, матері виступає в перших рядах збереження мови, бо вони, намагаючись дати будь-яку освіту, у тому числі релігійну, спілкувалися знову ж таки на гуарані.

Ще один важливий момент, який вплинув на збереження гуарані у сім'ї і суспільстві загалом. Між членами суспільства використовується особливий стиль, особа мовна форма, яка називається *ne'enga*, що у метафоричному значенні Саро Вера називає «амфора мудрості народу», сентиментальний вислів, за допомогою

якого не просто формується думка, але і передається мудрість народу» (Sara Vera, 1992, p. 24). Гуарані не просто описує, вона вчить цінностям життя, що не спостерігається із точки зору традиційних східної, або західної філософії, вона все підносить неформально, по-сімейному, без пафосу, нібито за родинним столом, із анекдотами, із цікавими порівняннями, або іншими фігурами мови або приказками.

Наприклад: *Una vente mbarakayaoro evatatápe* «Кіт може тільки один раз сунути свою лапу у вогонь» – мається на увазі, що не треба поводитися погано, бо можеш бути покараний і тільки один раз, бо буде жорстоко. *Yvy pléito ha kuré cosé, tanóte opava'era* «Суперечка за землю, або пошкоджених свиней завжди закінчується смертю». Тобто не треба лізти не у свої справи.

Важливо брати до уваги той факт, що суспільство майбутнього Парагваю, було особистим, яскравою рисою якого була племінна культура. Коли мова гуарані стала звучати із вуст іспанців, суспільство вже не було первинним, але свідомість, сприйняття культури і взагалі світу залишалось племінним, або колективним, де головним було навіть не держава, не державний стрій, але саме сім'я. Навіть зараз найбільша цінність Парагваю це родина.

У родині приділялася велика увага освіті, яка спрямована на збереження традиційних цінностей, саме мови, у першу чергу, бо саме через мову ми пізнаємо світ навколо нас. Мова гуарані оноματοпеїчна, і дуже образна, відображає природу такою якою воно є.

Освіта і виховання у сім'ї ґрунтується на традиціях, які збереглися ще із часів племінного ладу. Вони є об'єктом пильної уваги, навіть для тих, хто прийшов зовні (такі випадки бували у родинах). З самого раннього віку діти навчаються від старших, насамперед від матері, яка завжди поруч із ними, своєї майбутньої ролі у суспільстві, і це суспільство гуаранімовне, вони учаться розуміти, що життя це не гра, його треба сприймати рішуче, а силу у цьому дає мова.

Із часом сталися зміни. Іспанська мова і гуарані, існуючи разом, злилися і у Парагваї з'явилася нова «мова» – *йопара (jopará)*, це іспанізований гуарані, або

гуранізована іспанська, що виявляється на усіх рівнях: фонетичному, граматичному, лексичному.

«Вже із перших років колонізації іспанці одружувалися з дочками жителів через відсутність іспанських дівчат, і протягом щоденного часу чоловіки вивчали індіанську мову своїх дружин і навпаки, дружини вивчали мову чоловіків. Так народилася третя мова, як її сьогодні називають. Але, як це зазвичай буває, іспанці жалюгідно зіпсували індіанську мову, а індіанки — іспанську», на думку Martin Dobrizhoffer (Dobrizhoffer, 1783 [1967], p. 149 – 150; Melià, 2013, p. 59)

І далі він продовжує «усі прості люди, навіть знатні жінки, хлопці та дівчата, говорять на гуарані, бо вона рідна, хоча більшість досить добре розмовляє іспанською. По правді кажучи, вони змішують обидві мови і не дуже добре розуміють жодну» (Dobrizhoffer (1783 [1967], Melià, 2013, p. 59).

Сучасна лінгвістична ситуація Парагваю має підтримку держави, яка приділяє велику увагу вивченню і збереженню гуарані як мови культури і традицій країни. Таким чином, гуарані має дуже потужну етнодемографічну потужність. Свого часу іспанська мова, безумовно, забезпечує демографічну потужність лівістичної ситуації Парагваю.

Але варто відмітити, що не всі члени суспільства підтримують таку думку. Наприклад, письменниця Хосефіна Пла вважає, що насамперед література Парагвая і літературна мова повинні бути стандартизовані і не повинні впливати одна на другу. Але це інший аспект проблеми.

Наші спостереження базуються на тому, що мова гуарані і сучасна культурно-лінгвістична ситуація Парагвая історично базується на сімейних цінностях, головну роль у яких грає жінка, мати.

References:

- Humboldt, V. (1984). *Vybrani trudy iz movoznavstva* [Selected Linguistics work]. M.
- Benítez, J. P. (1955). *Formación social del pueblo paraguayo*. Asunción : América Sapucái.

Constitución de la República del Paraguay. Retrieved from:
<https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/9580/constitucion-nacional->

Dobrizhoffer, M. (1784 [1967-70]). Historia de los Abipones, *Resistencia, Universidad de Nordeste*, Vol. 3.

Guasch, A. (1996). *El idioma guaraní: gramática y antología de prosa y verso*. 3^aed. Asunción : CEPAG.

Insfrán, P. M. (1942). El Paraguay, país bilingüe. *Revista de Ateneo Paraguayo*, 1. 5–6.

Jover, P., A. & Osuna, T. (1950). *Diccionario Guaraní-Español-Guaraní*. Buenos Aires : Tupã.

Saro, V. (1992). *El paraguayo, un hombre fuera de su mundo*. Asunción : Editora Litocolor.